

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Hamon ng Gampanin ng Kasarian sa Lipunan: Pananaw ng mga Mag-Aaral sa mga Napapanood na Seksistang Patalastas sa Social Media Platforms

Jasmin L. Ramirez¹, Jasper A. Belarmino², Christian Joseph A. Casiño³, Jhonmark A. Famoso⁴, Mark Lester M. Globio⁵, Jeremy L. Manuel⁶, Franz Adrian V. Mendoza⁷, Sophia Mae G. Miguel⁸, Mariz Joy J. Rabago⁹, Franziel N. Tabujara¹⁰, Maryse Bianca Billy¹¹, Rommel DG. Aquino¹²

¹⁻¹²Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Kaukulang E-mail: ramirezjasmin.cbpa@gmail.com¹, belarminoja.cbpa@gmail.com², casinochristianjoseph.cbpa@gmail.com³, famosojma.cbpa@gmail.com⁴, marklesterglobio78@gmail.com⁵, vvsjeremymanuel06@gmail.com⁶, mendoza.cbpa@gmail.com⁷, miguelmsg.cbpa@gmail.com⁸, marizrabago19@gmail.com⁹, tabujarafranzieln.cbpa@gmail.com¹⁰, mbbilly@earist.edu.ph¹¹, raquino@earist.edu.ph¹²

Date received: January 15, 2026

Date revised: January 17, 2026

Date accepted: January 21, 2026

Originality: 93%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 5%

Abstrak.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong tuklasin ang pananaw ng mga mag-aaral ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) hinggil sa seksistang patalastas sa social media at ang epekto nito sa kanilang pananaw sa kasarian. Ginamit ang kwalitatibong metodolohiya na may disenyong phenomenological, kung saan ang mga datos ay nakalap mula sa dalawampung (20) respondente gamit ang open-ended na talatanungan na ipinamamahagi online. Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpapakita na ang mga respondente ay may malalim na pag-unawa sa mga seksistang patalastas at ang epekto ng maling representasyon ng kasarian sa lipunan, lalo na sa kababaihan. Tinutukoy nila ang diskriminasyon at pagbaba ng respeto sa kababaihan na dulot ng tradisyunal na representasyon sa mga patalastas. Gayunpaman, napag-alaman din na hindi ito direktang nakakaapekto sa kanilang pananaw sa kasarian. Ang mga patalastas na nagpapakita ng hindi makatotohanang beauty standards ay may negatibong epekto sa kanilang self-esteem at well-being. Ipinakita rin ng pananaliksik ang normalisasyon ng seksistang patalastas bilang isang estratehiya sa marketing na nakabatay sa kita at atensyon. Bagamat may mga isyu sa representasyon, naniniwala ang mga respondente na may mahalagang papel ang mga patalastas sa pagpapalaganap ng gender equality. Sa kabila ng mga negatibong epekto ng seksismo, itinuturing ng mga respondente ang mga patalastas bilang isang instrumento ng edukasyon sa gender sensitivity. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang representasyon sa mga patalastas upang maiwasan ang maling pagtingin sa mga kasarian. Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpapakita ng pangangailangan ng mas malawak na kampanya ukol sa gender equality sa mga platform ng social media. Dapat ipagpatuloy ang pag-promote ng mga patalastas na nagtataguyod ng respeto at pagkakapantay-pantay sa kasarian upang matugunan ang mga isyung lumalaganap sa lipunan. Ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga policymakers, marketer, at mga edukador sa pagbuo ng mga hakbang upang labanan ang seksismo sa media.

Mga Susing Salita: Seksismo, Social Media, Gender Equality, Kritisismo sa Gender Roles, Marketing Strategies

1.0 Introduksyon

Sa kasalukuyan, ang mga patalastas ay hindi lamang ginagamit upang itaguyod ang mga produkto o serbisyo, kundi nagiging kasangkapan din ito sa paghubog ng kaisipan at kultura ng lipunan. Sa social media, may mga patalastas na gumagamit ng wika o imahe na nagtataglay ng seksismo- kung saan ang mga kababaihan ay madalas na inilalarawan bilang mahina, mapang-akit, o limitado sa mga gawaing pambahay, samantalang ang kalalakihan ay ipinapakita bilang dominante at makapangyarihan.

Ayon kay Afroditi et al. (2017), ang seksismo ay isang penomenong panlipunan na nakaugat sa kultura at nauugnay sa mga paniniwala at stereotipo tungkol sa itinakdang mga papel ng kasarian sa lipunan. Noong 1900s, ang mga patalastas ay lantad na seksista, habang sa kasalukuyan, ang seksismo ay buhay pa rin sa mga patalastas ngunit mas palihim (Lier, 2017). Walang ganap na ideya ng seksismo na naiintindihan ng lipunan at, kung minsan, hindi sineseryoso ng mga tao ang bagay na ito. Katulad ng mga kumpanya na hindi nakikita ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng paksa (Cardoso et al., 2021).

Bilang karagdagan, ayon kay Andersson at Schytt (2017), sa kabila ng pagtaas ng kahalagahan ng pagkakapantay-pantay sa kasalukuyang panahon, ang seksismo ay patuloy pa ring ipinapakita sa mga patalastas . Ang ganitong mga representasyon ay maaaring makaapekto sa pananaw ng mga kabataan hinggil sa tungkulin, kakayahan, at kahalagahan ng bawat kasarian. Bilang mga mag-aaral mahalagang magkaroon ng kritikal na pagtingin sa mga mensaheng nakapaloob sa mga patalastas upang maiwasan ang paglaganap ng mga maling konsepto ng pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Dahil dito, layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang epekto ng mga seksistang patalastas sa pagtingin ng mga mag-aaral ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila sa kasarian, upang makatulong sa pagpapaigting ng kamalayan sa gender sensitivity at mapalakas ang adbokasiya para sa patas na representasyon sa media.

2.0 Metodolohiya

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng kwalitatibo na pamamaraan at disenyo na penemolohikal upang masuri ang mga pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa mga seksistang patalastas na kanilang nakikita sa mga social media platform, na naglalayong maunawaan ang kanilang mga karanasan at interpretasyon sa konteksto ng mga hamon ng gampanin ng kasarian sa lipunan.

Ang penomenolohiya sa kwalitatibong pananaliksik ay kinakitaan ng pagtuon sa pag-unawa sa kahulugan ng buhay na karanasan mula sa perspektibo ng indibidwal. Ang pamamaraang ito ay partikular na mahalaga para sa pagkuha ng mga pananaw sa mga motibasyon at pagkilos ng mga tao, at para sa pagtalas sa mga ipinagpapalagay at kumbensiyonal na karunungan. (McLeod, 2024).

2.2 Mga Respondente

Ang mga respondente ng pag-aaral na ito ay binubuo ng dalawampung (20) mag-aaral mula sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila. Sa pangangalap ng datos, gumamit ang mga mananaliksik ng convenience sampling technique. Napili ang paraang ito para sa sistematikong proseso ng pagkuha ng opinyon ng mga mag-aaral na nagsilbing gabay sa pagsusuri ng epekto ng mga napapanood na seksistang patalastas sa kanilang pananaw at pag-unawa sa gampanin ng kasarian sa lipunan. Mainam rin ito upang makapangalap ng impormasyon mula sa mga respondenteng madaling maabot at kusang-loob na handang makibahagi sa pananaliksik.

2.3 Instrumento sa Pananaliksik

Upang lubos na maunawaan ang pananaw ng mga mag-aaral, ang mga mananaliksik ay gumamit ng open-ended na talatanungan. Ito ay idinisenyo upang makakuha ng malinaw at makabuluhang impormasyon tungkol sa karanasan ng mga mag-aaral ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila (EARIST) hinggil sa mga seksistang patalastas na napapanood sa social media platforms at masuri ang epekto nito batay sa mga layunin ng pag-aaral. Ang mga katanungan ay ipinamahagi online sa mga mag-aaral ng EARIST sa pamamagitan ng Google Form.

2.4 Pagpapatibay ng Instrumento

Upang matiyak ang bisa ng talatanungan na ginamit, ang mga talatanungan na ito ay sinuri ng dalawang eksperto sa larangan ng komunikasyon at pananaliksik. Sinuri ng mga eksperto upang matiyak na ang nilalaman ay may angkop na nilalaman, kalinawan ng pahayag at higit sa lahat ng nilalaman ng instrumento sa pananaliksik. gayundin ang direktang pagtugon ng mga ito sa layunin ng pag-aaral na tuklasin ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa mga napapanood na seksistang patalastas sa mga social media platforms.

2.5 Mga Paraan sa Pangangalap ng Datos

Ang datos para sa pag-aaral na ito ay kinalap sa pamamagitan ng open-ended na talatanungan. Ang mga inihandang katanungan ay idinisenyo upang matukoy ang mga pananaw, karanasan, at opinyon ng mga respondente hinggil sa mga seksistang patalastas na kanilang napapanood sa mga social media platforms. Bago isagawa ang pagkalap ng datos, ipinaliwanag ng mga mananaliksik sa mga respondente ang layunin ng pag-aaral at tiniyak na ang kanilang pakikilahok ay kusang-loob at kumpidensyal.

Sa pangangalap ng datos, ginamit ang convenience sampling technique at ipinamahagi ang talatanungan online sa pamamagitan ng paglalagay nito sa Google Form. Matapos makolekta ang mga sagot, inorganisa at sinuri ang mga ito upang matukoy ang mga karaniwang tema at pattern. Ang mga nakalap na datos ay naging batayan sa tematikong pagsusuri upang mas malalim na maunawaan ang pananaw ng mga respondente sa epekto ng mga seksistang patalastas sa lipunan.

2.6 Pagsusuri ng Datos

Ang mga mananaliksik ay gagamit ng Tematikong Pagsusuri sa mga makukuhang datos upang matukoy at maitala ang mga pattern at tema ng mga kasagutan sa isasagawang pangangalap ng datos ng mga mananaliksik. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng mas malalim na kabuluhan ang mga datos ukol sa pananaw ng mga kalahok na mag-aaral sa mga seksistang patalastas na kanilang napapanood sa mga social media platforms at mga dala nitong hamon sa gampanin ng kasarian.

3.0 Resulta at Diskusyon

3.1 Pananaw sa Seksistang Patalastas sa Social Media

Malinaw na may negatibong epekto ang hindi pantay na representasyon ng kasarian sa mga patalastas sa kanilang pananaw at pagtingin sa sarili. Madalas nilang binanggit na ang kababaihan ay inilalarawan bilang pangunahing gumagawa ng gawaing-bahay o tagapaglingkod sa pamilya (Pagpapairal ng Tradisyunal na Gampanin ng Kasarian, Gawaing-bahay stereotype, Serbisyo ng babae), na nagpapahiwatig ng limitadong papel ng babae sa lipunan.

Makikita rin ang temang Normalisasyon ng Seksistang Patalastas sa Social Media Dahil sa Atensyon at Kita sa Kabila ng Etikal at Panlipunang Epekto. Iitinuturing ng mga kalahok na hindi etikal at nakababahala ang patuloy na paglaganap ng seksistang patalastas sa social media.

3.2 Karanasan

Ang mga temang nabuo ay Pagpapairal ng Tradisyonal na gampanin ng Kasarian at Hindi Pantay na Ugnayan ng Kapangyarihan sa mga patalastas na nagpapakita na ang babae ay pang-gawaing bahay at superyoridad ng lalaki, Sexual Objectification at Sekswal na Representasyon ng Kababaihan na madalas makita sa mga patalastas ng pagkain. Nagkaroon ng temang Negatibong Reaksyon sa Kontrobersyal na Seksistang Patalastas na kung saan ay ang negatibo sa patalastas ay mas binigyang-diin ang babae sa produkto, na nagresulta sa pakiramdam ng pagkadismaya, habang ang Positibong Reaksyon sa Kontrobersyal na Seksistang Patalastas nagpapakita ng positibong damdamin at pagnanais bumili ng iilan, na kung saan nagpapakita ng patuloy na impluwensya ng patalastas sa pag-uugali ng mamimili, Neutral na Reaksyon sa mga patalastas na napapanood na nagpapakita ng kawalan ng interes. Panghuli, Pagbatikos sa Lipas na Pananaw sa Kasarian nagpapakita ng pagkadismaya hindi lang sa mensahe kundi pati na rin sa pananagutan ng advertising bilang midyum na dapat nagtataguyod ng makabuluhan at hindi mapanirang representasyon ng kasarian.

3.3 Epekto sa Perceive Gender Roles

Ang temang Kritikal at Malay na Pag-unawa sa Gender Roles, Kakayahan ng Indibidwal na Kwestiyunin at Limitahan ang Epekto ng Stereotypes ay nabuo mula sa pagsusuri sa mga sagot ng mga respondente tungkol sa gampanin ng babae at lalaki matapos mapanood ang mga seksistang patalastas. Batay sa kanilang mga pahayag, malinaw na ang mga respondente ay hindi basta-basta naaapektuhan o nahuhubog ng ipinapakitang representasyon sa patalastas, kundi gumagamit ng sariling paninindigan, kaalaman, at pagpapahalaga upang suriin ang mensahe ng mga ito. Karamihan sa kanila ay may sariling paninindigan at kritikal na pagtingin sa representasyon ng kasarian sa patalastas, sinusuri ito batay sa kanilang kaalaman, karanasan, at paniniwala.

4.0 Konklusyon

Batay sa pananaw ng mga mag-aaral na kalahok sa pag-aaral, malinaw na ang mga seksistang patalastas ay patuloy na nagdudulot ng mga hamon sa tradisyonal at umuusbong na mga gampanin ng kasarian sa lipunan.

Bukod sa mga negatibong epekto, maraming hamon ang kailangan harapin para tugunan ang isyu: Una, ang pagbabago ng mga paniniwala ng mga tagapaglikha ng patalastas na naniniwala pa ring mas epektibo ang seksistang disenyo para makakuha ng kita. Pangalawa, ang kakulangan sa mahigpit na regulasyon at pagpapatupad ng mga alituntunin mula sa mga social media platforms at mga ahensya ng gobyerno. Pangatlo, ang pangangailangang palakasin pa ang edukasyon sa kritikal na panonood ng media lalo na sa mga kabataan upang mapigilan ang pagkalat ng maling pananaw sa kasarian. At panghuli, ang hamon ng pagbabago ng lipas na pananaw ng ilang bahagi ng lipunan na nakasanayan na ang mga seksistang representasyon sa media. Sa kabuuan, ang mga patalastas sa social media ay may mahalagang papel sa paghubog ng pananaw ng lipunan tungkol sa mga gampanin ng kasarian. Ang patuloy na paglaganap ng mga seksistang patalastas ay isang hamon sa pagkakapantay-pantay, ngunit ang mataas na kamalayan ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng pag-asa para sa mas responsableng representasyon—na nangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon, etikal na marketing, at edukasyon sa kritikal na panonood ng media.

4.1 Rekomendasyon

- Mag-aaral, maging mapanuri at kritikal sa mga patalastas na napapanood sa social media. Unawain kung ang mga mensaheng ipinapakita ay naglalaman ng stereotyping o diskriminasyon batay sa kasarian. Maging bukas sa pag-aaral at pakikilahok sa mga talakayan na nagsusulong sa pag-respeto sa lahat ng kasarian

- Mga kumpanyang gumagawa ng patatalastas, maging responsable sa paggawa ng mga patalastas sa social media sa pamamagitan ng pag-iwas sa seksistang mensahe at stereotype. Dapat isaalang-alang ang pantay at makataong representasyon ng lahat ng kasarian upang masulong ang respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan.
- Guro, isama sa mga aralin ang kasanayan sa media at pagiging sensitibo sa kasarian upang matulungan ang mga mag-aaral na masuri ang mga nilalaman ng social media, lalo na ang mga patalastas na may seksistang mensahe. Hikayatin ang bukas na talakayan sa loob ng silid-aralan upang mapalalim ang kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa gampanin ng kasarian sa lipunan.
- Magulang, gabayan at kausapin ang mga anak tungkol sa mga napapanood nilang patalastas sa social media. Lumikha ng bukas at ligtas na kapaligiran kung saan maaaring ma ipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang opinyon at saloobin tungkol sa gender roles. Turuan silang kilalanin ang tama at maling representasyon ng kasarian sa media.
- Komisyon sa mas mataas na edukasyon, hikayatin ang mga institusyong pang-edukasyon na magsagawa ng pananaliksik at kursong nakatuon sa gender studies or araling pangkasarian, media ethics, at digital citizenship upang mas mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga mag-aaral sa isyung pangkasarian sa lipunan.
- Mananaliksik sa hinaharap, magsagawa ng mas malawak at mas malalim na pag-aaral tungkol sa impluwensiya ng seksistang patalastas sa social media sa pananaw at pag-uugali ng kabataan. Maaring palawakin ang saklaw ng pananaliksik sa iba't ibang rehiyon, edad, at social media platforms upang makabuo ng mas komprehensibong resulta.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang lahat ng mga mananaliksik ay may mahalagang ambag sa pagbuo ng konsepto, disenyo, pagsasagawa, at interpretasyon ng pag-aaral. Sama-sama nilang binuo ang suliranin ng pananaliksik at nilinang ang balangkas ng pag-aaral. Ang paghahanda ng mga materyales, pangangalap ng datos, at pagsusuri ng kwalitatibong datos ay isinagawa nang magkatuwang ng mga mananaliksik.

Ang unang yugto ng manuskrito, na kinabibilangan ng introduksiyon, metodolohiya, mga resulta, at talakayan, ay sama-samang isinulat ng mga mananaliksik. Lahat ay aktibong lumahok sa masusing rebisyon ng manuskrito upang matiyak ang lalim ng nilalaman, kahigpitan ng metodolohiya, pagkakaugnay-ugnay ng pagsusuri, at pagsunod sa mga kaugnay na literatura.

Bukod dito, sinuri at inaprubahan ng lahat ng mga mananaliksik ang pinal na bersyon ng manuskrito at sila ay sumasang-ayon na managot sa lahat ng aspeto ng pag-aaral, kabilang ang katumpakan at integridad ng mga datos at ng akademikong nilalaman na inilahad.

6.0 Pagpopondo

Ang pag-aaral na ito ay pinondohan ng mga mananaliksik mismo at hindi tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa mga panlabas na pampubliko, komersyal, o di-pangkalakal na organisasyon.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na wala silang anumang salungatan ng interes kaugnay ng publikasyon ng pag-aaral na ito.

8.0 Mga Sanggunian

Afroditi, A., Leonidas, H., Eirini, T., Elli, V., & Christina, B. (2024). The effects of social media firestorms on company reputation and consumer behavior: The case of reported hostile versus benevolent sexism. In A. Vignolles & M. K. Waiguny (Eds.), *Advances in advertising research XIV* (pp. 19-34). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44713-7_2

- Andersson, H., & Schytt, E. (2021). Sexism in advertising: A qualitative study of the influence on consumer attitudes towards companies. In *Innovative perspectives on corporate communication in the global world* (pp. 216–232). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7659-1.ch011>
- Cardoso, A. S. M., Pedreiro, A. T., & Sousa, B. B. (2021). Sexism and advertising in the global world: A theoretical perspective. In *Innovative perspectives on corporate communication in the global world* (pp. 216–232). <https://www.igi-global.com/chapter/sexism-and-advertising-in-the-global-world/274645>
- Lier, K. (2017, December 11). Sexism in advertising. HASTAC. <https://www.hastac.org/blogs/kimlier26/2017/12/11/sexism-advertising>
- McLeod, S. (2024). Phenomenology in qualitative research (Publication No. 381926205) [PDF]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/381926205_Phenomenology_In_Qualitative_Research